

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 3 – MARZO 1997

La acusación pública en Estados Unidos

Arbitraje y medidas cautelares

La extranjería ante lo contencioso-administrativo

La jurisdicción del Tribunal de Cuentas en la Constitución

§ 27.—LEY GENERAL DE PUBLICIDAD: SISTEMA JURISDICCIONAL DE CONTROL DE LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA

Gobierno Vasco c. Cortes Generales (Publicidad ilícita).

Tribunal Constitucional (Pleno).

Sentencia 146/1996, de 19 de septiembre, recurso núm. 308/1989, BOE 21.10, 31.

Recurso de inconstitucionalidad en relación con la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

Magistrado Ponente: Jiménez de Parga y Cabrera.

Abogado: no consta.

Hechos y cuestiones jurídicas

Durante la vigencia de la Ley 61/1964, de 11 de junio, del Estatuto de la Publicidad, rigió en nuestro país un sistema de control administrativo de la publicidad engañosa, en cuanto subgénero de la publicidad ilícita, encomendado a órganos administrativos (la Junta Central de Publicidad y el Jurado Central de Publicidad). Cuando la Comunidad Autónoma del País Vasco asumió competencia exclusiva en materia de publicidad, mantuvo, en virtud de las Leyes autonómicas 19/1981, de 10 de noviembre, del Estatuto del Consumidor, y 9/1983, de 19 de mayo, de Ordenación de la Actividad Comercial, dicho sistema de control administrativo sobre la publicidad engañosa, encomendándolo a autoridades autonómicas. Posteriormente, la Directiva comunitaria 84/450/CEE, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa, facultó a los Estados miembros a optar por una vía jurisdiccional o por una vía administrativa para el control y la solución de reclamaciones en materia de publicidad engañosa. La Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, optó por el sistema jurisdiccional, esto es, por atribuir a la jurisdicción civil el conocimiento de las reclamaciones en materia de publicidad engañosa y, en general, en materia de todo tipo de publicidad ilícita. El Gobierno Vasco considera que esta opción de la legislación estatal por un sistema jurisdiccional de control de la publicidad engañosa vulnera su competencia exclusiva en materia de publicidad, en ejercicio de la cual ya se había optado previamente por el mantenimiento de un sistema administrativo de control de la publicidad engañosa. El Tribunal Constitucional estima, en síntesis, que, con independencia del entrecruzamiento de otros posibles títulos competenciales, el legislador estatal, al optar por un sistema jurisdiccional de control de la publicidad ilícita, ha dictado un conjunto de normas que forman parte de la «legislación procesal», la cual está reservada al Estado con carácter exclusivo por el artículo 149.1.6.º CE, por lo que la Ley estatal impugnada ha sido dictada al amparo de dicho título competencial y no ha invadido la competencia autonómica.

Fallo

Desestima el recurso de inconstitucionalidad.

Fundamentos jurídicos

Primero: Antes de entrar en el examen de las pretensiones deducidas en este recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno Vasco frente a la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publi-

cidad, es preciso realizar algunas consideraciones para identificar el objeto de la presente controversia competencial, a la vista de su concreta fundamentación.

La representación del Gobierno Vasco en el escrito de demanda se

refiere, tanto en su encabezamiento como en la súplica con la que concluye, a la totalidad del mencionado texto legal, cuya declaración de inconstitucionalidad solicita en cuanto no excluye la aplicación directa de sus preceptos en el ámbito de la Comunidad Autónoma y,

en particular, pide la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 3 a 7 y 25 a 28. Esta amplitud e indeterminación en la formulación del suplico del escrito de demanda no guarda relación con la fundamentación que en el mismo se esgrime y no puede, en consecuencia, mover a equívoco a la hora de fijar cuál es efectivamente la controversia competencial suscitada.

Los alegatos de la representación de la parte actora se dirigen exclusivamente a intentar la demostración del exceso competencial en el que habría incurrido el legislador estatal al plasmar en el Título IV de la Ley (arts. 25 a 33) la opción por un sistema o procedimiento jurisdiccional, en vez de administrativo, para el control de la publicidad ilícita, de la que constituye una modalidad la publicidad engañosa, sin prever cláusula alguna que excepcione la aplicabilidad de dicha regla en la Comunidad Autónoma actora, que ha asumido competencia exclusiva en materia de publicidad en colaboración con el Estado (art. 10.27 EAPV). Con este enfoque carece de sentido pretender la declaración de inconstitucionalidad de toda la Ley, ya que ésta, amén de cuanto concierne a la aludida opción, contiene preceptos de muy distinta naturaleza y alcance, que no sólo no resultan efectivamente impugnados, ni afectados por la invasión competencial denunciada, sino que, además, respecto de los mismos, expresamente se reconoce en la demanda que son de innegable competencia estatal. Tal sucede, a título de ejemplo, con la publicidad de materiales o productos sanitarios y de aquellos otros sometidos a reglamentaciones técnico-sanitarias, a la que se refiere el art. 8 de la Ley, así como con la regulación de la contratación publicitaria, a la que se dedica íntegramente su Título III (arts. 9 a 24).

En relación con los arts. 3 a 7, que forman parte del Título II, el cual lleva por rúbrica «De la publicidad ilícita», en los que se recogen las definiciones o tipos de publicidad ilícita, la demanda, como señala el Abogado del Estado, se presenta al

respecto huérfana de una específica argumentación o fundamentación. Las únicas alegaciones que en la misma se formulan –insistimos– se circunscriben a impugnar, por invasión o menoscabo de la competencia de la Comunidad Autónoma actora, el establecimiento por el legislador estatal de un sistema jurisdiccional de control de la publicidad ilícita; cuestión a la que cabe reconducir la impugnación en tanto que aquellos preceptos, en cuanto acotan negativamente el ámbito de la actividad publicitaria, operan como regla para la calificación como ilícita de la publicidad controvertida.

Y, efectivamente, sobre la opción del legislador estatal por un sistema jurisdiccional de control de la publicidad ilícita, plasmada en el Título IV de la Ley, del que el art. 28 constituye su precepto nuclear al residenciar las controversias derivadas de la publicidad ilícita en los órganos de la jurisdicción ordinaria, han versado los alegatos de las partes, negando y sosteniendo, respectivamente, su validez. Procede, en suma, centrar en el citado art. 28, y por conexión en los arts. 25 a 27, el núcleo de la presente controversia competencial, dejando al margen de la misma el resto del contenido normativo de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, puesto que solamente en relación con los mencionados preceptos legales se puede apreciar el grado de concreción suficiente que la doctrina constitucional requiere para entenderlos válidamente impugnados. Acabamos de apuntarlo. Nuestra jurisprudencia no admite que las controversias competenciales sean resueltas desde un plano abstracto y generalizado, que prescinda de contrastar, de manera singularizada, los títulos competenciales invocados y el concreto contenido de cada uno de los preceptos sobre los cuales se proyecta la impugnación (SSTC 147/1991, FJ 4.º; 141/1993, FJ 5.º).

Segundo: Tanto el Abogado del Gobierno Vasco como el Abogado del Estado dedican buena parte de sus razonamientos a que los pre-

ceptos objeto de la controversia competencial se insertan en una normativa de desarrollo y trasposición de una determinada Directiva de la CEE y, en particular, realizan amplias reflexiones sobre la incidencia en el orden de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la incorporación de nuestro país a la Comunidad Europea. Creen que el ordenamiento interno publicitario se ha visto afectado por la preexistencia de la Directiva del Consejo 84/450/CEE, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa. En concreto, en la mencionada Directiva se faculta a cada Estado miembro a optar por la vía jurisdiccional o administrativa para el control y la solución de reclamaciones en materia de publicidad engañosa.

Sin embargo, a la vista de las cuestiones que se plantean en el presente proceso, y de la misma literalidad de las alegaciones de las partes, cabe concluir que esas reflexiones no tienen relevancia efectiva alguna a la hora de determinar la titularidad de la competencia controvertida. En efecto, la representación del Gobierno Vasco viene a mantener que la necesidad de adaptación de nuestro ordenamiento interno a la normativa europea no tiene que suponer un aumento de las competencias del Estado, por lo que, en la materia de que se trata, han de seguirse los criterios del reparto constitucional y estatutario de competencias. Por el contrario, el Abogado del Estado, aun coincidiendo en que la adhesión de España a la Comunidad Europea no altera, en abstracto, la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, viene a afirmar, sin embargo, que la obligatoriedad de adaptar y modificar el ordenamiento espacial, como consecuencia de la aprobación de normas comunitarias, generará de ordinario la necesidad de dictar normas básicas en sentido compe-

tencial o de ordenación general, pues las mismas deben ser cumplidas por igual en todo el territorio de la Nación.

A este respecto, conviene recordar que, como este Tribunal ha reiterado en sucesivas ocasiones, «la traslación de la normativa comunitaria derivada al Derecho interno ha de seguir necesariamente los criterios constitucionales y estatutarios de reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, criterios que (...) no resultan alterados ni por el ingreso de España en la CEE ni por la promulgación de normas comunitarias», ya que «la cesión del ejercicio de competencias en favor de organismos comunitarios no implica que las autoridades nacionales dejen de estar sometidas, en cuanto poderes públicos, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico como establece el art. 9.1 de la Norma fundamental» [SSTC 252/1988, FJ 2.º; 64/1991, FJ 4.º.b); 76/1991, FJ 3.º; 115/1991, FJ 1.º; 236/1991, FJ 9.º; 79/1992, FJ 1.º; 117/1992, FJ 2.º; 80/1993, FJ 3.º; 141/1993, FJ 2.º y 112/1995, FJ 4.º]. En consecuencia, son las reglas internas de delimitación competencial las que, en todo caso, han de fundamentar la respuesta a las controversias competenciales suscitadas entre el Estado y las Comunidades Autónomas (SSTC 252/1988, FJ 2.º; y 76/1991, FJ 3.º) y, por consiguiente, la ejecución del Derecho comunitario corresponde a quien materialmente ostente la competencia según las reglas del Derecho interno, puesto que «no existe una competencia específica para la ejecución del Derecho comunitario» (SSTC 236/1991, FJ 9.º, y 79/1992, FJ 1.º). Quiere ello decir, en definitiva, que la presente controversia ha de ser resuelta exclusivamente conforme a las reglas internas de delimitación competencial entre el Estado y la Comunidad Autónoma actora.

Tercero: El Letrado del Gobierno Vasco sostiene, en síntesis, que el establecimiento por el legislador estatal de un sistema jurisdiccional de control de la publicidad ilícita, de la que constituye subgénero la

publicidad engañosa, sin prever cláusula alguna que excepcione la aplicabilidad de dicha regla en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, supone una mengua de las funciones que en orden a su intervención fiscalizadora venía desempeñando la actora y significa prácticamente el agotamiento normativo de una materia sobre la que dispone de competencia exclusiva en colaboración con el Estado (art. 10.27 EAPV). En su opinión, la participación estatal que en materia de publicidad asegura el mencionado precepto estatutario a través de la fórmula «en colaboración», no es susceptible de ser entendida de forma tan omnímoda como para que el Estado fije cuál haya de ser el sistema de control que se establezca para la fiscalización de la publicidad ilícita, pues aquella participación estatal encuentra su justificación en la conciencia del legislador estatutario de que la publicidad presenta ciertos aspectos que son de innegable competencia estatal, bien sea por razón de la materia a la que instrumentalmente pueda dirigir su auxilio, bien sea en atención a que una normativa que se pretenda exhaustiva en materia publicitaria deberá afrontar ciertos extremos que al legislador autónomo no es dable entender, bien, en fin, a que deban arbitrarse medidas adicionales en el plano de la colaboración ejecutiva.

Aduce, asimismo, que la posibilidad de actuación que al Estado proporcionan los límites estatutarios a la competencia autonómica en defensa del consumidor y usuario (art. 10.28 EAPV) tampoco puede amparar la opción del legislador estatal, ya que ni a la política general de precios, ni a la libertad de circulación de bienes en el territorio del Estado, ni a la legislación sobre defensa de la competencia afecta de modo alguno el irrelevante dato de que la publicidad engañosa sea supervisada, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, por un control administrativo a diferencia de lo que establece la Ley 34/1988, de 11 de noviembre. En este sentido, concluye que no puede invocarse el art. 149.1.1.º CE para disculpar la

ausencia de una cláusula que exonerare la aplicación de los arts. 28 y concordantes de la Ley en la Comunidad Autónoma del País Vasco, pues el derecho a una publicidad cierta y verídica queda igualmente garantizado por los poderes públicos, jurisdiccionales o administrativos, y, de igual modo, no resultan más o menos onerosas las condiciones que en cualquiera de ambos sistemas, jurisdiccional o administrativo, habrá de satisfacer el anónimo anunciante, ya que la publicidad prohibida o susceptible de serlo responderá a un perfil de características comunes.

Por su parte, el Abogado del Estado entiende que la opción adoptada por el legislador estatal de residenciar las controversias sobre publicidad ilícita en sede jurisdiccional encuentra su cobertura competencial en los títulos que al Estado reserva el art. 149.1 CE en sus apartados 1.º, 6.º y 8.º. En este sentido argumenta que el derecho a una publicidad verídica es sin duda un derecho de los consumidores en cuanto tales, al que, reconocido en el art. 51 CE, resulta aplicable la regla competencial del art. 149.1.1.º CE, presentando, a su juicio, la opción de residenciar en vía judicial las controversias sobre publicidad ilícita el necesario carácter básico material, ya que supone una toma de postura en la misma raíz y configuración del derecho a ejercitar, al prever, en definitiva, un sistema de directa acción judicial frente a un sistema de mediación de órganos administrativos. Conclusión que, en su opinión, se refuerza al constatar que lo que en realidad hace el legislador es establecer *ex novo* una obligación civil, lo que encuentra su respaldo en la competencia que en materia de legislación civil reserva al Estado el art. 149.1.8.º CE, previendo el cauce y procedimiento para su exigibilidad (arts. 25 y ss.), al amparo, esta vez, de la competencia estatal en materia de legislación procesal (art. 149.1.6.º CE).

Cuarto: Ciertamente, como sostienen ambas partes en sus respectivos escritos, en la ordenación jurídica

de un sector como el que ahora consideramos, el publicitario, pueden resultar involucradas las reglas definidoras de las competencias estatales y autonómicas en otros ámbitos materiales, en los que pudiera resultar comprendida la regulación de algunos aspectos o manifestaciones concretas de la actividad publicitaria, de modo que en la reglamentación de aquel sector es posible que, junto a la regla competencial específica en materia de publicidad, puedan concurrir otros títulos competenciales distintos, debiendo examinarse, en tales casos, cuál de las reglas concurrentes es prevalente y, por tanto, aplicable. En este sentido, el Letrado del Gobierno Vasco, además de la competencia exclusiva «en colaboración con el Estado» que a la Comunidad Autónoma atribuye el art. 10.27 de su Estatuto de Autonomía en materia de publicidad, invoca, en apoyo de su pretensión impugnatoria, la competencia también exclusiva en «defensa del consumidor y del usuario» (art. 10.28 EAPV), acotada por referencia a otras estatales (art. 149.1.11.º y 13.º CE) y determinados principios constitucionales (arts. 38 y 139.2 CE), al estimar íntimamente ligado a la defensa de los derechos e intereses de los consumidores el control de la publicidad engañosa.

Sin embargo, al objeto de situar con claridad el marco de esta controversia competencial, es preciso afirmar, ya desde ahora, que la norma estatutaria relativa a la «defensa del consumidor y usuario» (art. 10.28 EAPV) no ha de dar criterio para su resolución, dado que, sin perjuicio de otras consideraciones posibles, la conformidad al bloque de constitucionalidad de los preceptos que se dicen viciados de incompetencia ha de ser siempre medida a la luz de las normas competenciales más directa y precisamente afectantes a la materia objeto de regulación, condición que aquí presenta, no aquel título competencial, a cuya amplitud y contornos imprecisos se ha referido en diversas resoluciones este Tribunal (SSTC 71/1982, FJ 2.º; 15/1989, FJ 1.º, y 228/1993, FJ 5.º), y sí por el contrario, en principio, el

relativo a la publicidad. Sin desconocer la conexión existente entre una y otra regla competencial, así como el hecho de que determinadas comunicaciones publicitarias pueden suponer un atentado a los derechos e intereses de los consumidores y constituir infracciones en materia de consumo, en la ordenación de la actividad publicitaria y, en concreto, en el control de la actividad publicitaria ilícita, de la que constituye un subgénero la publicidad engañosa, no son sólo los derechos e intereses de los consumidores los tutelados, sino, también, los de los competidores y, muy especialmente, el interés público en el mantenimiento en el mercado de un orden concurrencial libre y no falseado.

En suma: el carácter específico de la publicidad determina que la regla del art. 149.1.1.º CE invocada por el Abogado del Estado, en relación con el derecho a la información de los consumidores y usuarios (art. 51 CE), por su más amplio alcance debe ceder a la regla de carácter más específico, en este caso, la relativa a la publicidad.

Quinto: Es sabido que ni en la lista del art. 148.1 ni en la del art. 149.1 CE se menciona la publicidad como materia, por lo que ha de entenderse que juega la cláusula residual del art. 149.3 CE, en virtud de la cual las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución corresponden a las Comunidades Autónomas que las asuman en sus respectivos Estatutos. Y, en concreto, el art. 10.27 EAPV atribuye en materia de publicidad a la Comunidad Autónoma actora competencia exclusiva «en colaboración con el Estado».

Sobre esta fórmula estatutaria, «competencia exclusiva en colaboración con el Estado», el Tribunal Constitucional tiene declarado, en relación con su utilización respecto a las denominaciones de origen, que es obligada una interpretación integradora de la calificación estatutaria de la competencia autonómica como «exclusiva», que aparentemente no guarda entera coherencia

con la locución «en colaboración con el Estado» (SSTC 11/1986, 186/1988, 209/1989, 21/1990 y 112/1995). De acuerdo con la doctrina constitucional elaborada en las resoluciones citadas, resumidamente expuesta, la competencia autonómica exclusiva en colaboración con el Estado no es una competencia compartida conforme a la técnica de bases estatales *versus* desarrollo y ejecución autonómicos, ni tampoco es una competencia concurrente, ni una competencia estatal de coordinación de las competencias autonómicas, sino que implica una actuación que debe ser realizada bilateralmente en régimen de cooperación específica, sin que ello suponga duplicidades o actuaciones intercambiables; se trata, en definitiva, de una regla de deslinde de funciones consistente en que «lo que puede hacer uno de los entes colaboradores no lo debe hacer el otro, de manera que sus actuaciones no son intercambiables, sino complementarias».

Con fundamento en la doctrina constitucional expuesta, recogida inicialmente en la STC 11/1986, el Letrado del Gobierno Vasco sostiene que la competencia estatal de colaboración en materia de publicidad no confiere cobertura suficiente al legislador estatal para que fije el sistema de control de la publicidad ilícita, por lo que, al no haber previsto cláusula alguna que exceptione la aplicación de dicha regla en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ha invadido la competencia que a ésta le atribuye el art. 10.27 EAPV. Mas, aun en el hipotético supuesto de que no resultase, cuanto menos, cuestionable el aserto en el que se apoya tal conclusión, lo cierto es que no sería por sí mismo suficiente, sin más, para estimar viciados de incompetencia los preceptos impugnados, pues la definición estatutaria de una competencia autonómica sobre una determinada materia como «exclusiva en colaboración con el Estado», no cierra el paso a que, en ciertas regulaciones parciales de la misma, puedan verse afectadas otras competencias del Estado, esto

es, que algunos de sus aspectos estén estrictamente relacionados con problemas encuadrables en títulos competenciales reservados al Estado (SSTC 211/1990, FJ 4.º, y 12/1995, FJ 3.º) sobre distintas materias en diferentes números del art. 149.1 CE o, por decirlo en los términos de la STC 15/1989, «ante materias que la Constitución toma como punto de referencia para fijar las competencias mínimas que, por corresponder al Estado, quedan al margen del ámbito de disponibilidad de los Estatutos de Autonomía» (FJ 1.º). En este sentido, cobran relieve los títulos competenciales que el Abogado del Estado invoca en defensa de la constitucionalidad de los preceptos impugnados, por lo que hemos de determinar ahora si éstos se incardinan en la competencia exclusiva en colaboración con el Estado que a la Comunidad Autónoma actora atribuye el art. 10.27 EAPV o, por el contrario, en alguna de las materias que el art. 149.1 CE reserva con carácter exclusivo al Estado, tal como sostiene el Abogado del Estado.

Sexto: El grupo de preceptos impugnados —arts. 25 a 28— forma parte del Título IV de la Ley, el cual lleva por rúbrica, «De la acción de cesación y rectificación y de los procedimientos». En él se recoge, según la Exposición de Motivos, una de las innovaciones más relevantes que introduce el legislador estatal en la ordenación del sector de la publicidad, al decantarse por una opción distinta a la contemplada en el Estatuto de la Publicidad de 1964, en el que se atribuía a un órgano administrativo, el Jurado Central de Publicidad, la competencia para entender de las cuestiones derivadas de la actividad publicitaria. Tal opción se plasma en el art. 28 de la Ley, precepto en el que la Comunidad Autónoma actora centra su pretensión impugnatoria, que atribuye a los órganos de la jurisdicción ordinaria el conocimiento de las controversias derivadas de la publicidad ilícita, las cuales se tramitarán, según dispone el art. 29, conforme a lo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Civil para los juicios de menor cuantía,

con las peculiaridades que se recogen en el mencionado artículo, tendentes a adaptar la actividad judicial a las particularidades del fenómeno publicitario. En la vía judicial que instaura la Ley, y en tal sentido ha de entenderse el alcance de las controversias a las que se refiere el art. 28, sólo cabe deducir como pretensión principal, sin perjuicio de que puedan acumularse pretensiones derivadas de la misma actividad publicitaria del anunciante cuando por su naturaleza o cuantía no sean incompatibles entre sí (art. 33), la cesación o rectificación de la actividad publicitaria difundida cuando se considere ilícita, cuyo ejercicio resulta compatible con el de las acciones civiles, penales, administrativas o de otro orden que correspondan y con la persecución y sanción como fraude de la publicidad engañosa por los órganos administrativos competentes en materia de protección y defensa de los consumidores y usuarios (art. 32). Por su parte, el art. 25 determina los sujetos legitimados activamente para entablar las acciones de cesación o rectificación frente al anunciante, único sujeto publicitario legitimado pasivamente, y establece como requisito previo al ejercicio judicial de dichas acciones la solicitud al anunciante de la cesación o rectificación voluntaria de la publicidad entendida como ilícita, cuya manera de realizarla regulan, respectivamente, los arts. 26 y 27.

En el Título IV de la Ley, en el que se ubican los preceptos impugnados, se plasma, por consiguiente, la opción del legislador estatal (de entre los dos criterios procedimentales —jurisdiccional o administrativo— por los que alternativamente se pronuncia la Directiva 84/450/CEE, generalizando sus previsiones respecto a la publicidad engañosa a todas las clases de publicidad ilícita) por la vía judicial como cauce para el ejercicio de las acciones de cesación y rectificación. No cabe duda de que las normas recurridas, que configuran un único bloque normativo con el resto de los preceptos contenidos en el referido título, se insertan en el ámbito de la legislación procesal, pues la implantación o estableci-

miento de un sistema o mecanismo jurisdiccional como medio de resolución de las controversias derivadas, en este caso, del desarrollo de la actividad publicitaria, mediante el cual las partes pueden obtener una decisión que ponga fin a los conflictos surgidos, es materia propia de la legislación procesal, reservada al Estado con carácter exclusivo por el art. 149.1.6.º CE, cuya atribución «responde a la necesidad de salvaguardar la uniformidad de los instrumentos jurisdiccionales» (SSTC 71/1982, FJ 20; 83/1986, FJ 2.º, y 123/1988, FJ 3.º). En este sentido, no es ocioso recordar que el Tribunal Constitucional ya tuvo ocasión de declarar en relación con el establecimiento de un sistema de arbitraje, que, en tanto que equivalente jurisdiccional, a través del cual se pueden obtener los mismos objetivos que con la jurisdicción civil, era materia propia de la legislación procesal civil (art. 149.1.6.º CE), relacionada, en cuanto a los efectos del laudo arbitral y al sistema de recursos, con la Administración de Justicia [SSTC 15/1989, FJ 9.º.b), y 62/1991, FJ 5.º].

No resulta distinto el encuadramiento desde el punto de vista competencial de los preceptos impugnados considerados individualmente en atención a sus enunciados. En efecto, el art. 28, en el que la Comunidad Autónoma actora centra su pretensión impugnatoria, al residenciar en los órganos jurisdiccionales ordinarios las controversias derivadas de la publicidad ilícita, delimita o enmarca la competencia de los mismos, esto es, establece una regla de competencia jurisdiccional, cuya determinación corresponde en exclusiva al legislador estatal ex art. 149.1.6.º CE (SSTC 159/1991, FJ 4.º, y 121/1992, FJ 4.º). El art. 25 en cuanto, de un lado, determina los sujetos legitimados activa y pasivamente y, de otro, establece la solicitud de cesación y rectificación como requisito previo para entablar ambas acciones en vía judicial, así como los arts. 26 y 27 al disciplinar la forma en que ha de realizarse dicha solicitud, contienen una regulación de naturaleza jurídico-

procesal, por lo que es evidente su inserción en el indicado título competencial (SSTC 71/1982, FJ 20; 83/1986, FJ 2.º, y 123/1988, FJ 3.º).

Cuanto antecede conduce a rechazar las pretensiones deducidas en este proceso constitucional por el Gobierno Vasco, al no apreciarse la

extralimitación competencial denunciada ni menoscabo de competencia autonómica alguna.

COMENTARIO

Dejando por un momento de lado la controversia competencial origen de la Sentencia, la misma resulta interesante porque pone de manifiesto cómo queda al arbitrio del legislador, sin sometimiento de éste a límite genérico alguno, la determinación de en qué casos la actividad jurisdiccional se desplegará directamente y en qué casos, por el contrario, la jurisdicción sólo actuará como enjuiciadora de la legalidad de una previa actividad administrativa. Así, en materia de publicidad ilícita es posible tanto lo que se denomina un *sistema jurisdiccional*, en el que los particulares defienden sus derechos e intereses legítimos directamente ante los Tribunales civiles, como lo que -con cierta dosis de equívoco- se denomina un *sistema administrativo*, en el que los particulares vienen obligados primeramente a acudir en defensa de esos mismos derechos e intereses legítimos ante órganos administrativos y sólo posteriormente pueden acudir a los Tribunales, que ya no serán los civiles sino los contencioso-administrativos, cuya cognición estará condicionada por la realizada previamente por los órganos administrativos. Como bien se ve, el tipo de tutela jurisdiccional se ve alterado considerablemente en función de la decisión del legislador de interponer una vía administrativa. De este modo, existe sin duda un imperativo constitucional de brindar tutela jurisdiccional a todo derecho o interés legítimo (art. 24.1 CE) y existe igualmente un imperativo constitucional de brindar tutela jurisdiccional frente a toda actividad administrativa (arts. 24.1 y 106.1 CE). Ahora bien, lo que resulta disponible para el legislador -de forma libérrima, en principio- es la decisión acerca de qué ámbitos de la actividad social -y en qué grado- van a estar sometidos a una intervención administrativa. Dicho esto, cabe observar que estimar -como hace el Tribunal Constitucional- que el legislador estatal puede imponer un sistema jurisdiccional de control de la publicidad ilícita porque tiene competencia exclusiva sobre la *legislación procesal*, encierra una petición de principio. Según ese criterio, un legislador estatal antiintervencionista podría desregular toda materia de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas mediante el sencillo expediente de establecer *acciones civiles* en dicha materia. Por lo demás, cabe advertir que resulta preocupante la inexistencia de límites constitucionales genéricos a la potestad del legislador de establecer vías administrativas previas. ¿Podría el legislador decidir mañana que los litigios en materia de, por ejemplo, arrendamientos urbanos tuvieran que ser resueltos por órganos administrativos?

I. Díez-Picazo

§ 28. Gasalla Dapena. TC 1.ª A 29 octubre 1996

§ 28.—NATURALEZA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS COMO ORGANO JURISDICCIONAL

Gasalla Dapena c. Administración del Estado.

Tribunal Constitucional (Sala 1.ª; Sección 2.ª).

Auto de 29 de octubre de 1996, recurso núm. 542/1996.

Recurso de amparo presentado frente a Sentencia 12/1995, de 30 de octubre, de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, desestimatoria de recursos de apelación.

Magistrado Ponente: no consta.

Abogado: no consta.

Hechos y cuestiones jurídicas

El recurrente en amparo, Interventor Delegado de un Organismo autónomo, fue condenado por el Tribunal de Cuentas como responsable del abono indebido de ciertas cantidades en concepto de gastos de